

suv omboridagi suv hajmi 13,05 km³ ga teng bo‘lgan. Ushbu ko‘rsatkich ham prognoz qilingan qiymatdan (10,84 km³) 20% ga ko‘pligini ko‘rishimiz mumkin.

Yuqoridagi barcha suv balansi elementlarida prognozga qaraganda kuzatilgan qiymatlar katta bo‘lishiga qaramay suv omboridan chiqarilishi lozim bo‘lgan oqimdan 14% inshootda ushlab qolingan. Mazkur o‘zgarishlarni To‘xtag‘ul suv ombori bugungi kunda chuqurlashgan energetik rejimda ekspluatatsiya qilinayotganligi bilan izohlashimiz mumkin.

Xulosa. Bajarilgan tadqiqot ishining natijalariga tayangan holda **xulosa** sifatida quyidagilarni qayd etish mumkin:

1. Yurtimizda so‘nggi yillarda suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo‘jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda;

2. Amudaryo va Sirdaryo havzalarida 2024- 2025 yil vegetatsiya mavsumlari oraliq‘ida Markaziy Osiyo davlatlarining suv olish limitlari taqsimotiga ko‘ra O‘zbekiston Amudaryodan 5,98 km³, Sirdaryodan esa 3,34 km³ suv olishi belgilangan;

3. Sirdaryo oqimining asosiy qismi (75%) Norin daryosi zimmasiga to‘g‘ri keladi, o‘z navbatida Norin daryosi oqimi mintaqadagi eng yirik suv inshooti hisoblangan To‘xtag‘ul suv ombori yordamida yillararo boshqariladi. Yuqorida Sirdaryodan olinadigan 3,34 km³ hajmdagi suvdan foydalanishda To‘xtag‘ul suv omborining ekspluatatsiya rejimini hisobga olish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. “O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6024-son Farmoni, 2020 yil 10 iyul. <https://lex.uz/docs/-4892953>

2. Mirziyoyev Sh.M. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” PF-16-sonli Farmoni, 2025 yil 30-yanvar. <https://lex.uz/uz/docs/-7369703>

3. Авакян А.Б., Шарапов В.А. и др. Водохранилища мира. – М.: Изд-во «Наука», 1979. – 289 с.

4. Матарзин Ю.М. Гидрология водохранилищ. – Перм: Изд-во ПГУ, 2003. – 296 с.

5. Никитин А.М. Водохранилища Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1991. –163 с.

6. Хикматов Ф., Рапиқов Б. Тўхтағул сув омборининг энергетик режимга ўтказилиши ва бу жараён билан боғлиқ бўлган муаммолар // «Ўзбекгидроэнергетика» илмий-техник журнали, 2-сон. – Тошкент, 2021. – Б. 36 – 38.

7. Хикматов Б.Ф., Рапиқов Б.Р., Зияев Р.Р. Сув омборлари тўғонларининг шикастланиши ва унинг оқибатида кузатилган офатлар ҳақида // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 63-жилд. – Тошкент, 2023. – Б. 73-78.

8. Эдельштейн К.К. Гидрология озер и водохранилищ. Учебник для вузов. – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 399 с.

9. Xikmatov F., Haydarov S.A., Halimova G.S., Ziyayev R.R., Rapiqov B.R. Ko‘lshunoslik. Darslik. Toshkent: «Innovatsion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi», 2021. – 216 b.

10. <https://www.natlib.uz/>

11. <https://gov.uz/uz/suvchi>

Гареев А.М.

Уфимский государственный университет науки и технологий

Уфа, Российская Федерация, e-mail: aufar.gareev@mail.ru

<https://doi.org/110.5281/zenodo.15458415>

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕГРАДАЦИИ МАЛЫХ РЕК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. УРАЛ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Аннотация. В трансграничном бассейне р. Урал в течение последних десятилетий наблюдается довольно напряженная водохозяйственная и экологическая обстановка. Имеющиеся противоречия в понимании происходящих гидрологических и экологических изменений в самой р. Урал, а также многочисленных ее притоках, обуславливают необходимость всестороннего изучения влияющих естественных и антропогенных факторов, выявления их значимости в межгосударственном масштабе и применения полученных материалов в системе управления водопользованием и водоохранными мероприятиями по бассейну реки в целом. Исходя из изложенного, в статье излагаются результаты исследования

малых рек бассейна р. Урал в пределах Российской Федерации, характеризующихся особенностями изменения речного стока и экологических условий в них в зависимости от влияния совокупности естественных и антропогенных факторов.

Ключевые слова: малая река, бассейн, хозяйственная деятельность, изыскания, degradatsiya, влияющие факторы, экологические условия, бассейн реки Урал.

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA KICHIK DARYOLAR DEGRADATSIYASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (ROSSIYA FEDERATSIYASIDAGI URAL DARYOSI HAVZASI MISOLIDA)

Аннотация. Урал дарьосининг chegaradosh havzasida so‘nggi o‘n yillar mobaynida juda qiyin suv xo‘jalik va ekologik ahvol kuzatilmoqda. Ural daryosi va uning ko‘pgina irmoqlaridagi gidrologik va ekologik o‘zgarishlarni tushunishdagi ziddiyatlar, tabiiy va antropogen omillarning ta‘sirini har tomonlama o‘rganish, ularning davlatlararo miqyosdagi ahamiyatini aniqlash va olingan ma‘lumotlarni daryo havzasi bo‘yicha suvdan foydalanish va suvni muhofaza qilish tizimida qo‘llash zaruriyatini keltirmoqda. Yuqorida bayon etilganlarga asosan, maqolada Rossiya Federatsiyasi doirasidagi Ural daryosi havzasidagi kichik daryolarning o‘zgaruvchanligi, tabiiy va antropogen omillarning majmua ta‘siriga bog‘liq ravishda daryo oqimi va ekologik sharoitlarning o‘zgarish xususiyatlari tahlil etilgan.

Калит so‘zlar: kichik daryo, havza, xo‘jalik faoliyati, izlanishlar, degradatsiya, ta‘sir etuvchi omillar, ekologik sharoit, Ural daryosi havzasi.

MAIN CHARACTERISTICS OF DEGRADATION OF SMALL RIVERS IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE (ON THE EXAMPLE OF THE URAL RIVER BASIN WITHIN THE RUSSIAN FEDERATION)

Abstract. The transboundary basin of the Ural River has been experiencing a rather tense water and ecological situation for the last decades. The existing contradictions in understanding of the ongoing hydrological and ecological changes in the Ural River itself, as well as its numerous tributaries, necessitate a comprehensive study of the influencing natural and anthropogenic factors, identification of their significance on an interstate scale and application of the obtained materials in the system of management of water use and water protection measures in the river basin as a whole. Proceeding from the above, the article presents the results of the study of small rivers of the Ural River basin within the Russian Federation, characterised by the peculiarities of changes in river flow and environmental conditions in them depending on the influence of a combination of natural and anthropogenic factors.

Key words: small river, basin, economic activity, surveys, degradation, influencing factors, ecological conditions, Ural River basin.

Введение. В статье раскрыты основные закономерности, отражающие особенности изменения гидролого-экологических характеристик малых рек бассейна р. Урал в пределах Российской Федерации в зависимости от влияния естественных и антропогенных факторов. Актуальность исследования обусловлена тем, что в бассейне указанной реки обнаруживается формирование довольно напряженной водохозяйственной и гидролого-экологической обстановки. Здесь достаточно четко выявляются различия и характеристики влияния факторов на изменение морфометрических характеристик русел малых рек, гидрологический режим и гидролого-экологические условия в них. В этих условиях по значительному количеству водотоков наблюдаются признаки деградации, что требует необходимости углубленного изучения происходящих изменений в целях восстановления водотоков и минимизации масштабов формирования и предотвращения экономических и экологических ущербов.

Исходя из изложенного, **целью** исследования является изучение и анализ изменения гидролого-экологических характеристик малых рек в условиях рассредоточенного (диффузного) и сосредоточенного влияния хозяйственных объектов на них, а также оценка влияния глобального изменения климата на происходящие гидролого-экологические процессы.

При этом решались следующие **задачи**:

- обобщение материалов, отражающих особенности размещения и масштабов влияния

хозяйственной деятельности на состояние малых рек;

- проведение продолжительных полевых изысканий и наблюдений, изучение особенностей изменения экологических условий в водотоках с учетом видового разнообразия и характерных признаков основных сообществ гидробионтов;

- оценка особенностей влияния глобального изменения климата на речной сток и экологические условия в водотоках;

- выявление закономерностей и обоснование необходимых мероприятий, направленных на оптимальное решение возникших проблем.

В ходе выполнения исследования было выяснено то, что, несмотря на наличие материалов продолжительных метеорологических и гидрологических наблюдений по значительному количеству постов, до настоящего времени материалы, отражающие комплексный анализ происходящих изменений в малых реках отсутствуют. В этих условиях в качестве основной информационной базы были приняты материалы собственных исследований, проведенных в течение ряда лет в ходе выполнения различных НИР (2017, 2019, 2020 и 2023 гг.).

Характерной особенностью является то, что бассейны малых рек – притоков р. Урал в пределах Российской Федерации - расположены в различных природно-климатических условиях. Анализ состояния природных комплексов на их водосборах позволил осуществить районирование изучаемой территории по степени и видам антропогенного воздействия и, соответственно, сохранности речных экосистем (рис. 1).

Основными видами хозяйственной деятельности человека здесь являются:

- сельское хозяйство, представленное преимущественным развитием организованной и неорганизованной пастбы скота, лошадей, растениеводством и водопользованием в сельских населенных пунктах;

Рисунок 1. Районирование бассейна р. Урал в пределах России по степени и видам преимущественного влияния хозяйственной деятельности на малые реки: 1 – границы районов; 2 – малые водохранилища и пруды; 3 – крупные водохранилища (объем более 10 млн. м³); 4 – гидрографическая сеть; 5 – границы бассейна; 6 – границы регионов

- горнодобывающая отрасль, представленная горно-обогатительными комбинатами, обширными площадями отвалов горных пород, хвостохранилищ, накопителей сточных вод и карьеров, оказывающая массивное воздействие на природные комплексы речных водосборов и на малые реки;
- городские поселения, характеризующиеся формированием урбанизированных ландшафтов, организацией водопользования и влиянием на состояние малых рек и др.

Распределение указанных факторов на изучаемой территории характеризуется значительной неравномерностью. В разрезе отдельных районов они также накладываются друг на друга, вызывая коренные нарушения многих характеристик малых рек, которые являются в этих случаях особо уязвимыми. Распределение и масштабы воздействия деятельности человека на природные комплексы, в том числе на речной сток, водные экосистемы имеют свои объективные причины. С одной стороны, это – пространственная дифференциация физико-географических условий (показателей увлажнения, орографии местности, естественной водорегулирующей способности речных водосборов и др.), с другой – разнообразная деятельность самого человека.

С учетом изложенного были выделены следующие категории малых рек:

- 1) реки, характеризующиеся достаточно высоким уровнем сохранности природных комплексов на их водосборах при слабом или умеренном влиянии преимущественно экстенсивного выпаса скота, хорошо сохранившимся гидрологическим режимом,

гидрохимическими характеристиками и экологическими условиями;

2) реки, преимущественно испытывающие влияние объектов сельскохозяйственного производства (пастбищ, пашен и др.);

3) реки, в различной степени измененные и трансформированные (деградированные) в результате влияния объектов горнодобывающей отрасли совместно и с другими видами влияния антропогенных нагрузок (чрезмерного выпаса скота).

Характерные особенности состояния и изменения гидролого-экологических характеристик малых рек в зависимости от различий влияния совокупности естественных и антропогенных факторов изучались на 17 участках (рис. 2). Они размещались на местности с учетом возможности проведения сравнительного анализа сформировавшихся и измененных экологических условий, выделяя, с одной стороны, фоновые показатели, с другой, специфику и масштабы влияния антропогенных факторов на сообщества гидробионтов. На них был произведен отбор проб воды и донных отложений, фитопланктона, фито- и зообентоса, а также выявлен состав ихтиофауны. В местах отбора проб измеряли расход, температуру и прозрачность воды, глубину, определяли тип донных отложений. Химический анализ проб воды и донных отложений осуществлялся в сертифицированной лаборатории. Отбор и обработку гидробиологических проб осуществляли по общепринятым методикам. Для идентификации гидробионтов, расчета частоты встречаемости видов использовали имеющиеся руководства и определители. Для индикации качества воды по структурно-функциональным характеристикам сообществ применялись система сапробности Кольквитца–Марссона и метод Пантле–Букк.

Рисунок 2. Места расположения участков изысканий и наблюдений на малых реках бассейна р. Урал (в пределах России). 1 – бассейн р. Урала; 2 – точки исследования; 3 – города; 4 – гидросеть бассейна; 5 – крупные водохранилища

Оценка влияния хозяйственной деятельности на качество вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям показала то, что значения комплексного показателя загрязнения

(КПЗ) по всем участкам наблюдений не соответствуют предъявляемым требованиям. Так, они в разрезе участков наблюдений достигают значений от 19 до 284, что характеризует качество воды как “грязная” и “чрезвычайно грязная”. В свою очередь, характер загрязнения речных вод веществами преимущественно неконсервативного или консервативного характера воздействия является причиной формирования соответствующих негативных экологических изменений. В одних случаях это проявляется в виде эвтрофикации водотоков, в других - отсутствии многих видов высших гидробионтов.

Выводы. На основании обобщения полученных материалов была осуществлена классификация рек по степени нарушенности гидролого-экологических характеристик, а также составлен полный список необходимых мероприятий, направленных на устранение фактов (минимизацию) негативного влияния хозяйственной деятельности на малые реки и их экосистемы, а также ландшафтно-экологическое благоустройство нарушенных территорий.

Список использованной литературы

1. Абрахманов Р.Ф., Мартин В.И., Попов В.Г. и др. Карст Башкортостана. - Уфа:Информреклама, 2002. – 283с.
2. Будыко М.И., Бютнер Э.К. и др. Антропогенные изменения глобального климата // Метеорология и климатология. 1981, №8. –С.5-14.
3. Быков В.Д. Сток рек Урала. –М.:Изд-во МГУ, 1963. – 143 с.
4. Гареев А.М. Реки, озера и болотные комплексы Республики Башкортостан. – Уфа: АН